

Андрій ТИМКІВ

кандидат економічних наук, викладач

НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

докторант

Тернопільський національний технічний

університет імені Івана Пулюя

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Фундаментальним підґрунтям трансформації системи менеджменту компаній є концепція Triple Bottom Line (потрійний критерій), запропонована Джоном Елкінгтоном. Вона розширює уявлення про результативність бізнесу, додаючи до фінансового результату два рівноправні виміри – вплив на людей (соціальний результат) та планету (екологічний результат). За цим підходом успішною є та корпорація, яка одночасно досягає економічних цілей, забезпечує добробут працівників і спільнот та мінімізує негативний вплив на довкілля.

Triple Bottom Line стимулювала управлінські трансформації, адже для вимірювання і звітування за нефінансовими показниками, компанії змушені були запроваджувати нові методики, показники та інформаційні системи обліку ESG-показників (екологічних, соціальних, управлінських) та переглядати бізнес-процеси [1]. Так, оцінка «екологічного сліду» продукції та аудит постачальників на предмет дотримання трудових прав – це нові практики менеджменту, що виникли під впливом концепції трьох основ.

Компанії, орієнтовані лише на короткостроковий прибуток, почали усвідомлювати, що ігнорування соціально-екологічних витрат підриває довгострокову конкурентоспроможність. А відтак, Triple Bottom Line інтегрувала принципи сталого розвитку в стратегії і структури управління корпорацій.

Подальший розвиток теорії CSR відобразився в концепції колективної соціальної відповідальності, відомій як CSRm (Collective Social Responsibility Model). Цю модель запропонували іспанські дослідники, розширивши фокус CSR з рівня окремої компанії до комплексного залучення кількох рівнів суб'єктів: індивідів, груп (спільнот) і корпорацій [2].

Ключовою ідеєю CSRm залишається координація рівнів відповідальності для створення спільної доданої вартості та забезпечення стійкого розвитку. На практиці це означає, що ефективна корпоративна відповідальність неможлива без відповідальної поведінки громадян та підтримки з боку держави.

Держава в CSRm-моделі виступає повноправним суб'єктом, який задає нормативні рамки, стимулює етичну поведінку та сприяє співпраці між бізнесом і суспільством. Так, уряди запроваджують податкові пільги для «зелених» інвестицій або вимагають прозорості через обов'язкові нефінансові звіти. Саме так підсилюються вплив CSR на управлінські рішення корпорацій.

Модель CSRm фактично об'єднує stakeholder theory та institutional theory в рамках CSR, адже з одного боку, вона визнає значення стейкхолдерського

тиску (громадська думка, інвестори-активісти тощо) на компанію, а з іншого – враховує інституційний контекст (правила, стандарти, державну політику), який формує «правила гри» для соціально відповідального бізнесу.

Таким чином, колективна соціальна відповідальність формує нову парадигму управління, де компанія сприймається як один з елементів спільних дій, спрямованих на вирішення глобальних проблем. Це зумовлює появу партнерських моделей («тріада» бізнес–уряд–громада), суспільних договорів про сталий розвиток (напр., Глобальний Договір ООН) і багатостейкхолдерського управління проектами.

Розглянуті моделі безпосередньо вплинули на еволюцію систем менеджменту корпорацій. Так, піраміда Керролла легітимізувала включення соціально-етичних цілей до місії та корпоративної стратегії: ради директорів стали частіше розглядати питання репутації, етики бізнесу, стейкхолдерських очікувань нарівні з фінансовими показниками.

В свою чергу, Triple Bottom Line привела до появи нових посад (Chief Sustainability Officer, віце-президенти з питань сталого розвитку тощо) і підрозділів, відповідальних за екологію та соціальний вплив. Компанії запровадили регулярну публікацію звітів зі сталого розвитку, які стали ключовим інструментом підзвітності менеджменту перед стейкхолдерами та інвесторами.

Понад 90% великих компаній, що звітують про сталий розвиток, використовують стандарти GRI (Global Reporting Initiative). Тобто, прозорість у питаннях впливу на суспільство і довкілля стала новою нормою корпоративного управління. Модель CSRm, зі свого боку, стимулює розвиток публічно-приватного партнерства та колективних ініціатив від галузевих об'єднань для саморегуляції (напр., спільні екологічні стандарти) до тристоронніх проєктів бізнесу, влади і громадянського суспільства для досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Інтеграція CSR у всі рівні управління також проявляється і через оновлення корпоративних цінностей та політик, адже все більше корпорацій декларують прихильність до принципів ESG і включають критерії стійкості в оцінку ефективності менеджерів та систему винагород.

Отже, сучасні теоретичні концепції CSR кардинально вплинули на принципи та структури управління глобальних корпорацій. Від бізнесу більше не очікують лише максимізації прибутку. Натомість вимагають балансу економічних, соціальних та екологічних пріоритетів. Менеджмент змушений трансформуватися: перейматися довгостроковими ризиками (кліматичними, соціальними), взаємодіяти зі стейкхолдерами прозоро, впроваджувати етичні стандарти і підзвітність, співпрацювати з урядами та громадами. Усе це є проявами колективної соціальної відповідальності, що стала новою парадигмою в глобальному корпоративному менеджменті.

Література:

1. Elkington J. Enter the Triple Bottom Line. URL: <https://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf>

2. Márquez F. O. S., Valle I. D., Serradell-López E., Ortiz G. E. R. Collective Social Responsibility: An Extended Three-Dimensional Model of Corporate Social Responsibility for Contemporary Society. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Nº107. MARZO. 2023. PP. 259–288.